

**СЕКЦІЯ. ЦИФРОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В СФЕРІ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ:
ВИКЛИКИ, ЗАГРОЗИ ТА ТРЕНДИ РОЗВИТКУ**

напрямами: цінової, товарної, збутової та комунікаційної політики [2].

Все наведене свідчить про використання маркетингової стратегії як інструменту, завдяки якому реалізується успіх у зовнішньому середовищі.

Список використаних джерел

1. Корж М. Цінове оптимізаційне моделювання в міжнародному маркетингу. *Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право*. 2018. № 5. С. 87-100.
2. Шуміло О.С., Кім О.О., Ковша Є.І., Формування міжнародної маркетингової стратегії підприємства з урахуванням глобалізації діяльності підприємств. *Економічний простір*. № 185, 2023. С. 93-97.

DOI: 10.5281/zenodo.18462615

**ПЕРСПЕКТИВИ ПЕРЕТВОРЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ НА
ПОВНОЦІННІ ПЛАТФОРМИ ДЛЯ E-COMMERCE**

*Загорянська О.Л., к.е.н., доцент кафедри менеджменту і маркетингу
Тимошенко Є.Л., здобувач вищої освіти
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського*

У сучасному цифровому середовищі увага споживача є найбільш дефіцитним ресурсом. Традиційний e-commerce, що покладається на пошуковий трафік та окремі вебсайти, стикається з проблемою «перерваного шляху» клієнта: користувач бачить товар у соціальних мережах, але змушений переходити на сторонній ресурс для покупки. Кожен такий перехід підвищує ризик відмови. Тому головним завданням бізнесу стає скорочення цього шляху та створення плавного та приємного досвіду, інтегруючи можливість покупки безпосередньо в точку «відкриття» товару.

Соціальні мережі виступають ключовим інструментом для вирішення цього завдання, перетворюючись із каналів комунікації на повноцінні e-commerce платформи. Вони забезпечують брендам постійну інтеграцію у стрічку новин користувача, пропонують гіперперсоналізований таргетинг на основі соціального графу та інтересів. Їхня цінність полягає не лише у візуальній демонстрації товару, а й у створенні екосистеми, де каталоги, AR-примірки, відгуки та платіжні інструменти об'єднані в одному додатку.

*X Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Інноваційна модернізація економіки України в умовах євроінтеграційних процесів», м. Кременчук,
27-28 листопада 2025 року*

**СЕКЦІЯ. ЦИФРОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В СФЕРІ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ:
ВИКЛИКИ, ЗАГРОЗИ ТА ТРЕНДИ РОЗВИТКУ**

Таким чином, доцільно сформулювати перспективи трансформації соціальних мереж у повноцінні платформи e-commerce та проаналізувати ключові виклики цього процесу шляхом систематизації механізмів комерціалізації соціальних медіа та визначенні їхнього впливу на поведінку споживачів.

Згідно з результатами досліджень [3], поєднання контенту від кріейторів із нативними інструментами електронної комерції підвищує показники конверсії та залученості користувачів. Формати Live Shopping формують ефект терміновості та довіри, що стимулює імпульсивні покупки. Водночас надмірна комерціалізація контенту може знижувати автентичність соціальних мереж, тому необхідний баланс між розважальним і рекламним компонентами.

Серед платформ, що активно інтегрують інструменти e-commerce, показовими є Instagram та TikTok. Instagram [1] розвинув екосистему Shops, яка дозволяє брендам маркувати товари у публікаціях, Stories та Reels, а також використовувати AR-фільтри для «віртуальної примірки». Впровадження власної платіжної системи трансформує пасивне споживання контенту у взаємодію з брендом. TikTok Shop [2] інтегрує торгову платформу безпосередньо у стрічку користувача, стимулюючи продажі через партнерські програми для кріейторів.

Феномен “TikTok Made Me Buy It” демонструє вплив контентних трендів на поведінку споживачів. Платформа одночасно інвестує у логістику, формуючи замкнений ланцюг постачання. Попри успішну інтеграцію соціальної комерції, основними викликами залишаються питання довіри, якості товарів та ефективності логістики. Їхнє вирішення є критичним чинником утримання користувачів і стабільності бізнес-моделі платформ (табл. 1).

Як видно з таблиці, основними напрямками оптимізації є підвищення прозорості, верифікація брендів і розвиток логістики, що формує основу довіри користувачів.

**СЕКЦІЯ. ЦИФРОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В СФЕРІ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ:
ВИКЛИКИ, ЗАГРОЗИ ТА ТРЕНДИ РОЗВИТКУ**

Таблиця 1 – Аналіз викликів соціальної комерції та шляхи їх вирішення для підвищення лояльності споживачів.

Недоліки	Можливі рішення
Додаток «Instagram (Meta)»	
"Забруднення" стрічки комерцією	Баланс контенту та комерції: – покращення алгоритмів релевантності; – надання користувачам контролю над кількістю шопінг-контенту.
Люди не довіряють, коли треба платити прямо в додатку	Впровадження програм захисту покупців Посилення верифікації брендів та продавців.
Складність управління поверненнями	Інтеграція нативних інструментів для оформлення та відстеження повернень безпосередньо у додатку.
Додаток «TikTok Shop»	
Проблеми логістики та доставки	Розбудова власної логістичної інфраструктури. Встановлення жорстких стандартів часу доставки для продавців.
Велика кількість підробок або неякісних товарів	Посилена верифікація продавців. Використання AI для моніторингу та видалення контрафакту. Система публічних рейтингів для продавців.
Втрата автентичності крійторів	Чітке маркування рекламного контенту. Запровадження системи рейтингів для товарів, що просуваються, для фільтрації неякісних пропозицій.

У ході аналізу кейсів та звітів [4] ми виявили, що ключовою перешкодою для повноцінної трансформації SMM є не технології "вітрини", а внутрішні процеси логістика та контроль якості. Аналіз ринку показує, що впровадження власних фулфілмент-сервісів та програм захисту покупців може суттєво підвищити рівень довіри. За попередніми оцінками, платформи, що вирішують ці логістичні проблеми, здатні збільшити частку повторних покупок через соціальну комерцію на 25–30%.

Результати дослідження свідчать, що соціальні мережі еволюціонують у повноцінний сегмент цифрової економіки, поєднуючи маркетинг, продажі та клієнтський сервіс. Аналіз соціальних мереж як інструменту e-commerce [4] підтверджує їх ключову роль у стратегіях онлайн-торгівлі. Завдяки гіперперсоналізації, Live Shopping і комерціалізації контенту формується звичка купувати безпосередньо у середовищі соцмереж, що перетворює взаємодію користувачів і "лайки" на реальні транзакції та прибуток платформ.

Список використаних джерел

1. Instagram for Business. URL: <https://business.instagram.com/shopping> (дата звернення 10.10.2025).
2. TikTok Shop Official Website. URL: <https://seller.tiktok.com/> (дата звернення 13.10.2025).
3. The Rise of Social Commerce: How Instagram, TikTok, and Facebook are Revolutionizing Online Shopping URL: <https://www.accelamarketing.com/newsletter/the-rise-of-social-commerce-how-instagram-tiktok-and-facebook-are-revolutionizing-online-shopping/> (дата звернення 20.10.2025).
4. What is Social Commerce? Stats, Trends, and Tips Marketers Should. URL: <https://scandiweb.com/blog/what-is-social-commerce-stats-trends-and-tips-2024/> (дата звернення 28.10.2025).

**ТРАНСФОРМАЦІЯ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ КОМПАНІЙ ПІД
ВПЛИВОМ ПОКОЛІННЯ Z: ІННОВАЦІЙНІ ТРЕНДИ ТА
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ**

*Загорянська О.Л., к.е.н., доцент кафедри менеджменту і маркетингу
Чернушенко В.С., здобувач вищої освіти
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського*

Покоління Z – це люди, які народилися з 1995 по 2009 рік. Їхня головна особливість в тому, що вони стали першим поколінням, яке виховувалася в період, коли цифрові продукти активно інтегрувалися в повсякденне життя. Це покоління відрізняється від попередніх тим, що вони готові до постійних змін [1]

Для покоління Z характерна багатозадачність, короткий фокус уваги (приблизно 8 секунд), а також високий рівень інформаційної насиченості. Вони сприймають інформацію переважно через візуальні формати (відео, інфографіку, сторіс, меми) та схильні до короткого, динамічного контенту [2].

Покоління Z споживає контент переважно через мобільні пристрої та платформи, такі як TikTok, Instagram і YouTube, активно створює контент (user-generated content, UGC) і прагне діалогу з брендами, а не лише пасивного споживання реклами [3].